

TURKIY TILLAR OILASI TARKIBIDAGI O‘ZBEK TILINI “DEVONU LUG‘ATUT TURK”DA QO‘LLANILISHI

Isaomiddin Saidovich Musayev,

O‘zbek va chet tillari kafedrasida katta o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA:

Tub turkiy so‘zlar turkiy tillarning o‘z materiali, o‘z ona mulkidir. Bu so‘zlar turkiy tillar oilasiga mansub bo‘lgan barcha tillarda uchraydi. Bu hol turkiy tillar leksikasida bu tillar uchun qadimdan mushtarak bo‘lgan umumiy leksik fondni yuzaga keltirgan. Turkiy tillar lug‘at tarkibidagi mana shu mushtarak leksika turkologiyada umumturkiy so‘zlar deb yuritilmoqda. Turkiy tillar lug‘ati ayrim so‘zlarga ko‘ra farqlanadi. Turkiy tillar oilasi tarkibiga kiruvchi o‘zbek tilining ijtimoiy-siyosiy mavqeyi va obro‘yi dunyo jamiyatida keyingi yillarda ortib bormoqda. Turkiy tillar oilasi uchun xos bo‘lgan fonetik, grammatik va leksik xususiyatlar bir - biriga yaqinligi bo‘lsada, ular sezilarli darajada farqlanadi.

Kalit so‘zlar: Turkiy tillarning shakllanishi, taraqqiyot bosqichlari, Turkiy tillar oilasi, ko‘p bo‘g‘inli so‘zlar, lingvistik xususiyatlar, umumturkiy so‘zlar

АННОТАЦИЯ:

Родные тюркские слова — материал тюркских языков, их исконное достояние. Эти слова встречаются во всех языках, принадлежащих к тюркской языковой семье. Такое положение создало в лексике тюркских языков общий лексический фонд, общий для этих языков с древнейших времен. Эту общетюркскую лексику, содержащуюся в словаре тюркских языков, в тюркологии называют общетюркскими словами. Словарь турецкого языка различается по некоторым словам. В последние годы в мировом сообществе повышается общественно-политический статус и престиж узбекского языка, входящего в тюркскую языковую семью. Хотя фонетические, грамматические и лексические особенности, характерные для тюркской языковой семьи, близки друг другу, они существенно различаются.

Ключевые слова: Становление тюркских языков, этапы развития, тюркская языковая семья, многосложные слова, языковые особенности, общетюркские слова.

ABSTRACT:

Native Turkic words are the material of the Turkic languages, their native property. These words are found in all languages belonging to the Turkic language family. This situation created a common lexical fund in the lexicon of Turkic languages, which has been common for these languages since ancient times. This common lexicon contained in the dictionary of Turkic languages is called common Turkic words in Turkology. The dictionary of Turkish languages differs according to some words. The socio-political position and reputation of the Uzbek language, which is part of the Turkic language family, is increasing in the next years in the world society. Although the phonetic, grammatical and lexical features characteristic of the Turkic language family are close to each other, they differ significantly.

Keywords: Although the phonetic, grammatical and lexical features characteristic of the Turkic language family are close to each other, they differ significantly.

O'zbek tili turkiy tillarga mansub bo'lib, oltoy nazariyasiga ko'ra mo'gul, tungus-manjur, koreys va yo'pon tillari bilan birgalikda oltoy tillari oilasini tashkil qiladi. Oltoy nazariyasiga ko'ra turkiy tillarining, jumladan o'zbek tilining tarixi, oltoy tillarning qadimgi bir tili bo'lgan – oltoy davridan boshlangan.

Qadimgi turkiy yozma yodgorliklariga turkiy run (urxon-enisey), uyg'ur va qisman moniy (yoki monaviy), birahmon, sug'd va suryoniy yozuvlarida yozilgan obidalar kiradi. Run va uyg'ur yozuvlari turkiy xalqlarga xos yozuvdir. Uyg'ur yozuvida yozilgan asarlarning hammasi ham qadimgi turk davriga oid emas, chunki bu yozuv XVIII asrgacha qo'llandi. Uyg'ur yozuvini Mahmud Koshg'ariy "turk yozuvi" deb ataydi hamda bu yozuvda o'n sakkizta harf borligi va turkiy tillarda mavjud bo'lgan yettita tovush (**p, j** (portlovchi), **j** (sirg'aluvchi), **f, g', g, ng**) uchun maxsus harflar yo'qligini, unlilarning esa arab tilidagidek harakatlar bilan emas, harflar bilan ifodalanishini aytib o'tadi.

Mahmud Koshg'ariy turk (uyg'ur) harflarining alohida va qo'shib yozilgandagi ko'rinishlarini ham bergan. U o'zining "Devonu lug'otit turk" asrini arab tilida yozib, 8 mingdan ortiq turkiy so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish maqsadida arabcha harakatlar (harflardagi ost-ust ishoralar)dan foydalandi. Bunda, albatta, muallif ancha qiyinchilikka uchragan, chunki arabcha harf va alif, vov, yo ishoralari bilan turkiy tovushlarni berib bo'lmas edi. Turkiy tildagi cho'ziq va qisqa unlilar, yumshoq va qattiq tovushlar uchun Mahmud Koshg'ariy maxsus belgilar (harakatlar)ni qo'llaydi yoki so'z boshidagi cho'ziqlikni ikki alif bilan ko'rsatadi yoki 2 xil talaffuz qilinadigan so'zlarga 2 xil ishora qo'yadi: azuqluq, eritmak so'zlaridagi Z va R

harflari ustiga ham kasra, ham damma ishorasini qo‘ygan, demak, bu so‘zlar o‘sha davrda ikki xil talaffuz etilgan: azmqluq — azuqluq, eritmak — erutmak kabi. Arabcha harf bilan ko‘rsatish mumkin bo‘lmagan turkiy talaffuzni “Devonu lug‘otit turk”da izohlab, ta‘riflab o‘tgan. So‘zlar tartibi ularning tarkibidagi harflarning orta borishiga (2 harfdan 7 harfgacha) qarab amalga oshirilgan. Tovushlar (fonemalar)ning tahlili ancha mukammal: unli va undosh fonemalar, cho‘ziq va qisqa unlilar, ularning urug‘ tillaridagi talaffuzi va orfografiyasi, tildagi fonetik hodisa va qonuniyatlar batafsil izohlangan.

Turkiy tillar oilasi uchun xos bo‘lgan fonetik, grammatik va leksik xususiyatlarni umumlashtirilganda o‘zbek tilida ko‘p bo‘g‘inli so‘zlarning miqdori juda oz. Bir bo‘g‘inli: o‘q, ot, oy kabi va ikki bo‘g‘inli: bo‘ri, yetti, tulki kabi so‘zlarning miqdori esa ko‘p. O‘zbek tilida va boshqa turkiy tillarda so‘zlar, asosan, uch tovushli bo‘ladi: kun, til, bel, kel kabi.

Barcha turkiy tillarda bo‘lgani kabi o‘zbek tilidagi so‘zlarning aksariyati ko‘p ma‘noli xususiyatga ega. Bunga misol tarzida bosh, tish, uch kabi umumturkiy so‘zlarni aytish mumkin. Turkiy tillar ichida, o‘zbek tilida affikslar so‘z oxiriga qo‘shiladi: ezgulik (ezgu+lik), ko‘zsiz (ko‘z+siz) singari. Shuningdek, turkiy (o‘zbekcha) so‘zlarning oxirgi bo‘g‘inida (pastki, ostki, ustki kabi ayrim ko‘makchilarni hisobga olmaganda) undoshlar yondosh kelmaydi hamda so‘z boshida undoshlar ketma-ket kela olmaydi.

O‘zbek tilida va boshqa turkiy tillarda so‘zning o‘zagi: tilni, tilga, tildan, tilsiz, tilli, tillik kabi deyarli o‘zgarmaydi hamda grammatik jihatdan jins kategoriyasi yuq, prefiks va old qo‘shimchalar mavjud emas. Sintaksisi sohasida gap bo‘laklari o‘zining muntazam joylashish tartibiga ega (aniqlovchi aniqlanmishdan, ega kesimdan oldin joylashadi). Bog‘lovchilar deyarli yo‘q (ularning aksariyati arab va fors tillaridan o‘zlashgan). Turkiy tillarning lug‘at tarkibi bir-biriga juda yaqin va uning manbasini tub turkiy so‘zlar tashkil etadi.

O‘zbek adabiy tili o‘ziga xos xususiyatlari bilan boshqa turkiy tillardan:
- singarmonizm qonuniyatiga amal qilmaydi, turk, qozoq, qirg‘iz tillarida esa bu qonuniyat amal qiladi;

- unlilar miqdori oltita (a, ə, o, o‘, u, i) qilib belgilangan bo‘lsa, qirg‘iz va uyg‘ur adabiy tilida esa sakkizta unli (a, ə, o, ɵ, u, ʏ, i, ɣ; a, e, o, ɵ, e, u, ʏ, i) qabul qilingan;

- o‘zbek va turkman tillarida so‘z boshida keladigan y tovushi qipchoq guruhidagi turkiy tillarda dj va j tovushi bilan ifodalanadi: yo‘l - jo‘l, yigit - jigit, yo‘q -jo‘q kabi;

- ch, sh undosh tovushli ayrim so'zlar qoraqalpoq va qozoq tillarida sh, s undoshlari bilan ifodalanadi: kuch - kush, tish - tis kabi;

- k, t tovushlari bilan boshlanadigan so'zlar o'g'uz guruhidagi turkiy tillar, chunonchi, turk, ozarbayjon, turkman tillarida g, d tovushlari bilan beriladi: ko'z - go'z, til - dil kabi;

- g' undosh tovushi bilan tugagan so'zlar tatar, boshqird, qirg'iz, qozoq, qoraqalpoq tillarida v va u undoshlari bilan ifodalanadi: tog' - tav - tau, bog' - bav - bau kabi farq qiladi.

Bu kabi so'zlar turkiy tillar oilasiga mansub bo'lgan barcha tillarda uchraydi. Tub turkiy so'zlar turkiy tillarning o'z materiali, o'z ona mulki ekanligi barchamizga ma'lum. Bu hol turkiy tillar leksikasida bu tillar uchun qadimdan mushtarak bo'lgan umumiy leksik fondni yuzaga keltirgan. Turkiy tillar lug'at tarkibidagi mana shu mushtarak leksika turkologiyada umumturkiy so'zlar deb yuritilmoqda.

Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'atut turk" leksikasi bo'yicha ularni quyidagi mavzuiy guruhlar bo'yicha tasniflash mumkin:

Qon-qarindoshlik va yaqinlik tushunchasini anglatuvchi so'zlar: ota, er, bola, dada, o'g'il, tog'a, qiz, opa, singil va sh.k. Qadimgi turkiy tilda ushbu so'zlar ata tarzida ifodalangan. Apa so'zining "ona; opa, egachi" ma'nolari bilan bir qatorda "katta, ulug'" ma'nosi ham bo'lganligini ko'rish mumkin. Tog'a so'zi tag'ay shaklida berilgan.

Kishi yoshini ifodalovchi so'zlar: yigit/jigit, qari//qariya, yosh, bola, go'dak, chol, erkak, chaqaloq, qizcha va sh.k. Qadimgi turkiy tilda iste'molda bo'lgan yigit kabilar hozirgi turkiy tillarning aksariyatida qo'llaniladi.

Geografik joylar va aholi yashash manzillarining nomi: tog', yurt, qishloq, er, dengiz, yo'l/jo'l, ko'l va boshqalar.

Vaqt, zamon tushunchasini ifodalovchi so'zlar: tun, kech (kech, uzoq), oy (oy, bir oy), bultur, kun//gun, ilk (ilk, dastlabki), tong, kecha, kechagi, bukun, (bugun), erta, indin, chog'//choq (payt, vaqt), burun, ilgari, mangu, o'tmish, yil va boshq. Qadimgi turkiy tilda iste'molda bo'lgan tun, kech, oy, bultur, burun, choq, erta, ilk, yil, kechagi kabilar aksariyat turkiy tillarda hozirda faol qo'llaniladi.

Hayvon, parranda, hasharot va ular gavda qismlarining nomlari - zoologik terminlar: ot, qush, tuya (teva), tulki, kiyik, ilon/yilon, echki, sichqon/sichon, tovuq va boshq. Mazkur guruh doirasidagi so'zlarni qadimiy turkiy yozma yodgorliklar tili leksikasi bilan solishtirilganda ma'lum bo'ldiki, mazkur guruh so'zlarining ham deyarli barchasi qadimgi turkiy tilda mavjud: qoplon, qo'zi, ot, baliq, echki, eshak, it,

yo'lbars, kiyik, qo'y, tulki, qarg'a va boshq. Mahmud Koshg'ariy taquq (tovuq) so'zini turkmancha so'z sifatida qayd etadi.

O'simlik nomlari - fitonimlar: chechak, terak, arpa, yaproq, bug'doy, somon, qamish, don, tariq va sh.k. Mazkur guruh so'zlarining ham deyarli barchasi qadimgi turkiy tilda uchraydi.

Uy-ro'zg'or buyumlarining nomi - maishiy leksika: bolta, qozon, chiroq, ip, o'choq, elak, ko'zgu, taroq va sh.k. Mazkur guruh so'zlarining ham deyarli barchasi qadimgi turkiy tilda uchraydi. Misol sifatida quyidagilarni aytib o'tish mumkin: boltu (bolta; bichoq (pichoq; egar, ketman (ketmon, ko'zaj (ko'za; kigiz, qop, ko'zgu va boshq. Mahmud Koshg'ariy ko'zaj (ko'za) so'zini arg'ucha deb izohlaydi.

Oziq-ovqat va ichimlik tushunchalarini anglatuvchi so'zlar: et (go'sht) suv, bol (bol, asal), un, suv, qaymoq va sh.k. Mazkur so'zlar ham qadimgi turkiy tildagi shakl va mazmunda qo'llaniladi. Misol sifatida quyidagilarni keltirib o'tamiz: et, tuz, un, bol (va boshq.

Tabiat hodisalari va koinot jismlarining nomlari: yel (shamol), bulut, yomg'ir, muz, oy, quyosh, yulduz, borliq, kun (quyosh), yoz, yovdu va sh.k. Mazkur guruhga kiruvchi so'zlar ham qadimgi turkiy tilda faol iste'molda bo'lgan. El, bulut, yomg'ur, yulduz, kun, qor, yolqin, yashin kabilarning nazarda tutilgan lug'atlarda mavjudligi fikrimizni dalilidir.

Qadimgi turkiy til va eski o'zbek adabiy tili uchun xarakterli bo'lgan ev (uy), yog'i (dushman, yov), em (davo), qapu (eshik, darvoza), qamug' (barcha, hamma), yavuq (yaqin) kabi so'zlar hozirgi o'zbek adabiy tilida iste'moldan chiqqan bo'lsa ham, boshqa turkiy tillar, chunonchi, turk tilida qo'llaniladi.

Turkiy tillar lug'ati ayrim so'zlarga ko'ra farqlanadi. Bunga misol sifatida turk tilida hozirda faol qo'llanuvchi yumruk (musht), kerpich (g'isht), chabuk (ildam), kapi (eshik), ev (uy, xona), bilgin (olim), kendu (o'z), gene (yana, tag'in) kabi so'zlarni aytib o'tish mumkin. Mazkur so'zlar qadimgi turkiy til va eski o'zbek adabiy tilida, chunonchi, Alisher Navoiy asarlari tilida uchraydi. Hozirgi o'zbek adabiy tilida esa mazkur leksik birliklar eskirgan, iste'moldan chiqqan.

Turkiy tillar oilasi tarkibiga kiruvchi o'zbek tilining ijtimoiy-siyosiy mavqeyi va obro'yi dunyo jamiyatida keyingi yillarda ortib bormoqda. Bu til hozir Amerika, Germaniya, Turkiya, Polsha, Hindiston kabi mamlakatlarning universitetlarida alohida o'rganilmoqda. U o'zbek xalqining alohida etnik birlik - elat, xalq, millat sifatida shakllanishida muhim o'ringa ega. O'zbek tili mamlakat xo'jalik hayotining barcha sohalarida to'liq amal qiladigan til sifatida rivojlanmoqda.

REFERENCES

- 1.F.A.Абдурахмонов, А.Рустамов Қадимги туркий тил. Тошкент «Ўқитуичи» 1982
- 2.G‘anijon Abdurahmonov. «Devonu lug‘otit-turk» («Turkiy so‘zlar devoni») — Mahmud Koshg‘ariyning turkiy tillar haqidagi qomusiy asari (1071—72).
- 3.«Девону луғатит-турк», Аҳмад Рифъат нашри, 1-2 жилд.
- 4.I.S.Musayev. “Devoni Lug‘atit Turk”te bazi sozcuklere bilbilimsel yaklasimin onemi. Tashkent 2st – International Congress on Modern Sciences. December 16-17, 2022. 834-bet.
- 5.I.S.Musayev. “Devonu lug‘atit Turk”da lingvomadaniy leksemalarning qo‘llanishi. O‘zR Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. T.C.Kultur ve turizm bakanligi. Ataturk kultur, dil ve tarih yuksek kurumu turk dil kurumu. “Global integratsiya sharoitida Turkiy tillar taraqqiyoti: muammo va vazifalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2024-yil 11-12-may. Toshkent-2024. 367-376 betlar.
- 6.I.S.Musayev. Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘atit Turk”da lingvomadaniy leksemalarning qo‘llanishi. GALAXY An International Interdisciplinary Monthly Journal INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN: 2347-6915. SJIF Impact Factor (2024): 8.057. 2024.10.10. 51-34 betlar.
- 7.C.Ё Сиддиқович. Фитратнинг «Девону луғотит турк» асарига оид тадқиқоти. Филология масалалари: Илмий мақолалар тўплами 5 (5), 109-112.